

Revista Venezolana de Gerencia

Riesgo financiero y su impacto socioeconómico en empresas ecuatorianas

Caminos Manjarrez, Walter Geovanny*
Guerrero Arrieta, Katherine Geovanna **
Guashca Saguay, Luis Fernando***
Frias Bermeo, Leggi Maribel****

Resumen

La investigación analiza el riesgo financiero y su impacto socioeconómico en empresas ecuatorianas, con el objetivo de comprobar el impacto del riesgo financiero que enfrentan las empresas en la sociedad y en la economía. Se empleó un estudio documental correlacional y se analizaron 19 empresas de la subrama de comercio mayorista. Los resultados indican que el 73% las empresas con una posición financiera sólida con una liquidez que oscila entre el 1 y 1.5, una gestión eficiente de activos y una rentabilidad sostenible son más propensas a invertir en el crecimiento de sus negocios y el 25% de las empresas en la remuneración de sus trabajadores, lo que puede tener un impacto socioeconómico positivo. Sin embargo, se destaca la importancia de buscar un equilibrio adecuado entre el crecimiento financiero y la inversión en capital humano para garantizar un crecimiento sostenible y beneficioso para la sociedad en su conjunto. Esto sugiere que, aunque el crecimiento financiero es esencial para el éxito de las empresas, también es importante considerar los impactos sociales y económicos a largo plazo, ya que una mala decisión puede ocasionar una pérdida considerable en la empresa.

Palabras clave: Riesgo financiero; socioeconómico; correlación; empresas ecuatorianas; rentabilidad.

Recibido: 29.05.23

Aceptado: 19.07.23

* Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Master en Finanzas, Ph.D en Economía y Finanzas, Docente Investigador en el Instituto Superior Tecnológico San Gabriel, Carrera de Contabilidad, Riobamba – Ecuador. Email: wcaminos@sangabrielriobamba.edu.ec, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2278-8954>

** Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Master Administración de Empresas, Docente Investigador en la Universidad Nacional de Chimborazo, Carrera de Administración de Empresas, Riobamba – Ecuador. Email: kathyguerrero92@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2278-8954>

*** Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Master Contabilidad y Auditoría, Docente Investigador en el Instituto Tecnológico Superior República Federal de Alemania, Carrera de Contabilidad, Riobamba – Ecuador. Email: lguashca1990@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3282-6571>

**** Licenciada en Administración Pública, Vicerrectora Académica en el Instituto Tecnológico Superior República Federal de Alemania, Riobamba – Ecuador. Email: lfriasb@istra.edu.ec, ORCID: <https://orcid.org/009-003-6073-986X>

Financial risk and its socioeconomic impact on Ecuadorian companies

Abstract

The research analyzes financial risk and its socioeconomic impact on Ecuadorian companies, with the aim of verifying the impact of financial risk faced by companies on society and the economy. A correlational documentary study was used and 19 companies from the wholesale trade sub-branch were analyzed. The results indicate that 73% of companies with a solid financial position with liquidity ranging between 1 and 1.5, efficient asset management and sustainable profitability are more likely to invest in the growth of their businesses and 25% of companies in the remuneration of their workers, which can have a positive socioeconomic impact. However, the importance of seeking an adequate balance between financial growth and investment in human capital is highlighted in order to guarantee sustainable and beneficial growth for society as a whole. This suggests that, although financial growth is essential for the success of companies, it is also important to consider the long-term social and economic impacts, since a bad decision can cause a considerable loss for the company.

Keywords: Financial risk, socioeconomic, correlation, Ecuadorian companies, profitability.

1. Introducción

El riesgo financiero es una preocupación constante para las empresas a nivel mundial, ya que su impacto puede ser significativo en términos de estabilidad y rentabilidad. En el caso de Ecuador, un país en vías de desarrollo, la gestión efectiva del riesgo financiero es esencial para fomentar un crecimiento sostenible y mantener la estabilidad económica del país. El impacto de este en las empresas del país puede ser especialmente relevante debido a factores como la volatilidad del mercado y la incertidumbre política.

Para comprender mejor el riesgo financiero y su impacto socioeconómico

en las empresas ecuatorianas, es fundamental analizar diversos factores que pueden influir en su gestión. Estos incluyen la adaptación al entorno empresarial, aplicación de estrategias financieras adecuadas, protección de la seguridad de la información, el uso de indicadores financieros y análisis contable para la toma de decisiones estratégicas.

Este análisis permitirá una evaluación más completa en el contexto local y proporcionará información valiosa para la toma de decisiones empresariales. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es presentar una perspectiva innovadora sobre el riesgo financiero en las empresas ecuatorianas,

abordando su impacto socioeconómico y proponiendo un modelo de análisis integral que tenga en cuenta los factores clave para una gestión efectiva de la inseguridad financiera en Ecuador.

Según Baños, Torrado, & Álvarez, (2019) En su literatura existente sobre el riesgo financiero ha abordado este tema desde varias perspectivas. El estudio de García-Madurga et al, (2021) identificó factores que impulsaron a las empresas a implementar nuevas estrategias comerciales durante la pandemia del COVID-19. La tecnología fue fundamental en el cambio de modelo comercial y permitió a las compañías adaptarse a las restricciones impuestas y establecer nuevas formas de interacción con los clientes. La innovación se centró en productos y servicios alternativos que agregaban valor comercial.

Por otra parte, el estudio de Espinoza et al, (2020) revela que la gestión estratégica es esencial para garantizar la estabilidad financiera de las empresas en situaciones de riesgo empresarial. La prevención y el establecimiento de objetivos a corto y largo plazo son fundamentales estratégicamente, dependiendo del tipo de empresa. La identificación y evaluación de los riesgos financieros pueden ayudar a las entidades a implementar estrategias financieras adecuadas y prevenir situaciones adversas.

El estudio de Holguín & Lema, (2019) propone un modelo proactivo para evaluar la madurez del análisis de riesgos de los recursos de información en empresas navieras, que se basa en la evaluación de tres técnicas de análisis de riesgos y entrevistas a siete entidades navieras. El modelo se adapta al contexto empresarial y al avance tecnológico, que lo convierte en

una herramienta valiosa para mejorar la seguridad de la información y la protección. Además, este modelo puede aplicarse a otras industrias que también enfrentan riesgos en la seguridad de su información.

Los estudios revisados enfatizan la importancia de la gestión y la implementación de estrategias financieras adecuadas para garantizar la estabilidad de las empresas, así como la importancia de controlar y vigilar los riesgos financieros y la seguridad de la información en el éxito y la sostenibilidad de las empresas.

2. Riesgo financiero

El riesgo financiero en una empresa se refiere a la posibilidad de que las decisiones no generen los resultados esperados, afectando negativamente la estabilidad y las finanzas de la organización. Este puede manifestarse de diversas formas, entre las que se incluyen el riesgo de mercado, crediticio, operacional y de liquidez (Castro, 2022). Es importante destacar que el riesgo financiero no solo afecta la estabilidad de la empresa, sino que también puede tener un impacto socioeconómico en el entorno en el que opera. Por ejemplo, la quiebra de una compañía puede generar desempleo y pérdida de ingresos para los empleados y sus familias, así como afectar a los proveedores y clientes.

En este sentido, la gestión adecuada del riesgo financiero es fundamental para garantizar la sostenibilidad de la empresa y contribuir a la estabilidad socioeconómica en su entorno. Una administración adecuada de incertidumbre económica implica la identificación, evaluación y mitigación de los diferentes tipos de riesgos financieros que puede enfrentar una

entidad, a través de la implementación de estrategias adecuadas y la aplicación de herramientas de análisis y monitoreo.

De acuerdo con Ruíz et al, (2021) el riesgo de mercado se relaciona con las fluctuaciones en las condiciones de este, como los cambios en los precios de los activos, las tasas de interés y las incertidumbres en el tipo de cambio, lo que puede afectar significativamente la posición financiera de la empresa.

Ambos tipos de riesgos son importantes considerarlos en la gestión financiera, ya que las fluctuaciones en los precios de los activos y las tasas de interés pueden tener un impacto significativo en la rentabilidad y la capacidad de financiamiento, mientras que la falta de cumplimiento de obligaciones puede generar una pérdida de credibilidad ante los posibles prestamistas.

Para Coronado y Carabias (2019) el riesgo operacional es la posibilidad de que las operaciones de la empresa no sean rentables o que se produzcan pérdidas debido a problemas internos, como una gestión ineficiente o una falta de controles adecuados. Mientras tanto, el riesgo de liquidez se relaciona con la capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo.

El riesgo operacional y de liquidez son factores importantes para considerar en la gestión de una empresa. Una falta de controles adecuados puede generar pérdidas significativas, afectando la estabilidad financiera de esta. Por otro lado, la falta de liquidez puede impedir que la empresa cumpla con sus obligaciones financieras, socavando su capacidad para obtener financiamiento y solventar deudas a largo plazo.

Existen diversas teorías relacionadas con los riesgos financieros, la teoría de la selección adversa sugiere que en los mercados financieros existen

problemas de información asimétrica, lo que puede llevar a que los inversores se enfrenten a riesgos no deseados. Por ejemplo, si un prestatario tiene información privilegiada sobre su propia solvencia, puede ofrecer una tasa de interés más baja de lo que el riesgo real de su préstamo justifica, lo que a su vez atrae a inversores menos sofisticados que pueden no entender completamente el riesgo que están asumiendo (Ramírez et al, 2022).

La teoría de la cartera se refiere a que los inversores pueden reducir el riesgo de sus inversiones mediante la diversificación. Al invertir en una variedad de activos, los inversores pueden disminuir su exposición a la inseguridad específica de cada activo (Pakes, Rocha, & Silva, 2020). Por otra parte, Aguilar & Briozzo, (2020) refieren que la teoría de estructura de capital es la forma en que una empresa financia sus operaciones puede afectar su riesgo financiero. Por ejemplo, si una entidad tiene una gran cantidad de deuda, es más vulnerable a la volatilidad de las tasas de interés, lo que puede aumentar su riesgo financiero.

3. Perspectiva metodología

La metodología empleada en la investigación se basó en un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo, correlacional, diseño de investigación longitudinal y relacional. Se utilizaron técnicas de análisis documental y se recolectaron datos numéricos para su análisis estadístico (Arias, 2021). Se consideraron los datos agregados a nivel nacional, utilizando estadísticas públicas y materiales de referencia para el análisis.

El estudio se enfocó en un diseño no experimental y de corte longitudinal de

tendencia, utilizando como población de interés a todas las empresas comerciales registradas en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador entre los años 2016-2020. De acuerdo con Manterola et al, (2019) en este diseño el investigador no manipula la variable independiente, sino que simplemente observa el fenómeno en su contexto natural y lo analiza para obtener información. Dentro de este tipo de diseño, se pueden encontrar dos tipos: transversal y longitudinal. El primero se enfoca en el análisis de una muestra en un momento determinado, mientras que el segundo se enfoca en el análisis de una muestra a lo largo del tiempo.

La población utilizada fueron las entidades comerciales del País que entran en la categoría de medianas y grandes empresas. La muestra fue obtenida de forma aleatoria y por

conveniencia, seleccionando solo 19 empresas del total. La recolección de datos se realizó mediante una revisión crítica de bibliografía, fuentes públicas y estadísticas gubernamentales proporcionadas por las empresas a la Superintendencia de Compañías. Además, se utilizaron datos estadísticos sobre el entorno macroeconómico del BCE y el INEC para analizar el riesgo financiero y su impacto socioeconómico en las medianas empresas comerciales ecuatorianas.

En este estudio, se consideraron variables como la liquidez corriente, endeudamiento, margen de beneficio, y otros indicadores financieros, utilizando los datos disponibles publicados en la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

El cuadro 1 muestra las variables de la investigación.

Cuadro 1 **Variables de la investigación**

Variable dependiente	<ul style="list-style-type: none"> • Variables socioeconómicas medianas y grandes empresas • Remuneración promedio grandes empresas • Remuneración promedio medianas empresas • Productividad espuria grandes empresas • Productividad espuria medianas empresas • Empleo grande empresa • Empleo mediana empresa • Variables socioeconómicas G46 Comercio por mayor • Ventas • Masa Salarial • Plazas de empleo hombres • Plazas de empleo mujeres • No Empresas
Variable independiente	<ul style="list-style-type: none"> • Ratios financieros • Liquidez corriente • Razón de endeudamiento • Cobertura de intereses • Margen de beneficio • Liquidez corriente • Rotación de cartera • ROA • ROE

Fuente: Moranet al, (2021)

Para analizar el impacto socioeconómico de los riesgos financieros se realizó un análisis correlacional entre las variables. Esta técnica estadística ayuda a examinar la relación entre las variables dependientes y las independientes, y determinar el grado en que estas últimas influyen en las variables dependientes (Baños, Torrado & Álvarez, 2019).

La fórmula para el coeficiente de correlación empleada fue la de Pearson:

$$r = \frac{(n\Sigma XY - \Sigma X\Sigma Y)}{\sqrt{[(n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2)(n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2)]}}$$

(Ecuación 1)

Donde:

r es el coeficiente de correlación de Pearson.

n es el número de observaciones.

ΣXY es la suma de los productos de las desviaciones de X e Y con respecto a sus medias.

La fórmula de correlación de Pearson es empleada para determinar

la fuerza y dirección de la relación lineal entre dos variables continuas. Su resultado oscila entre -1 y 1, donde un valor cercano a 1 indica una correlación positiva fuerte, mientras que un valor cercano a -1 indica una correlación negativa fuerte. Por otro lado, un valor de r cercano a 0 indica una correlación débil o inexistente entre ambas variables.

4. Presencia del riesgo financiero en las empresas: principales resultados

Para evaluar la exposición al riesgo de las empresas analizadas (tabla 2), se utilizan diferentes ratios financieros que miden su capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, proporción de deuda que vence en un año, capacidad para pagar intereses, proporción de deuda utilizada para financiar activos, la conversión de cuentas por cobrar en efectivo y la rentabilidad de activos e inversión de accionistas.

Tabla 2
Umbral de riesgo

Indicador financiero	Umbral de riesgo
Razón de liquidez corriente	Menor a 1%
Endeudamiento a corto plazo	Mayor a 50 %
Cobertura de intereses	Menor a 2
Ratio de apalancamiento financiero	Mayor a 2
Rotación de cartera	Menor a 6
Retorno sobre los activos (ROA)	Menor a 5%
Retorno sobre el patrimonio neto (ROE)	Menor a 15%

Fuente: elaboración propia con base en Caminos, Guerrero & Peñafiel (2022).

Si los valores están por debajo de los umbrales establecidos, la empresa podría estar en una posición de riesgo

en cuanto a su capacidad de pago de deudas, refinanciación, rentabilidad y liquidez.

Tabla 3
Riesgos financieros

EXP	DESCRIPCIÓN	LC	END	CI	AF	RC	ROE	ROA	RIESGO
		V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	
3	ACERO COMERCIAL ECUATORIANO S.A.	5.13	0.28	-7.57	-4.61	3.77	-0.04	-0.01	1
22	AGENCIAS Y REPRESENTACIONES CORDOVEZ SA	1.76	0.93	3.32	1.63	2.63	0.07	0.03	1
78	ASTAP CIA LTDA	1.70	0.94	-15.96	-1.72	2.67	0.08	0.03	2
109	CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS CABLEC C.A.	1.95	0.98	32.32	3.38	3.49	-0.01	0.00	2
193	COMERCIAL KYWI SA	4.94	0.71	13.98	0.99	8.39	0.15	0.12	1
441	ELECTROCROMO CA	5.34	0.32	5.31	1.25	11.14	-0.02	-0.01	1
465	EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA CA EDIMCA	1.20	0.80	2.22	4.21	4.56	-0.02	0.00	2
560	FEILO SYLVANIA N.V.	7.36	0.78	916.18	1.20	2.55	0.19	0.16	1
601	IMPORTADORA COMERCIAL ARMAS SA ICARSA	1.65	0.95	29.90	2.81	402.84	0.05	0.02	3
604	DURAGAS SA	3.13	0.49	41.65	1.33	19.49	0.18	0.11	1
643	ILCSA S.A.	0.97	0.89	113.68	3.69	15.76	-0.81	-0.10	3
738	LA COMPETENCIA SA	1.85	0.49	-14.03	611.41	11.01	-22.45	0.00	3
806	MECANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL MECANOSSAC	0.94	0.81	1.28	-3.56	1.06	-0.47	0.00	3
827	MINERVA S.A.	1.76	0.89	3.82	1.64	3.93	0.11	0.04	1
851	NEGOCIOS UNIDOS DE COMERCIO SA NUDEC	2.73	0.82	4.36	5.80	3.80	0.08	0.03	2
865	PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL SA	2.21	0.46	-0.41	0.58	29.64	-0.13	-0.06	2
1060	TELECUADOR C LTDA	4.48	0.61	-9.49	3.72	4.10	-0.02	-0.01	3
1061	ERICSSON DE ECUADOR C.A.	1.41	0.92	-0.64	10.78	1.56	-1.12	-0.05	3
1163	3M ECUADOR CA	3.27	0.74	102.39	1.56	5.50	0.12	0.08	1
PROMEDIO		2.83	0.73	64.33	34.00	28.31	-1.27	0.02	3
PROMEDIO SUB-RAMA		1.53	1.00	5.85	2.12	4.91	0.06	0.01	2

Fuente: Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 2023.

Los resultados de las empresas pertenecen a la subrama comercial presentan una liquidez, con un promedio de 0.73. Sin embargo, la media de la rentabilidad sobre los activos (ROA) es muy bajo, de solo 0.02, lo que indica que estas empresas están generando muy pocos beneficios en relación con el tamaño de sus activos. El promedio

del retorno sobre el patrimonio (ROE) es negativo (-1.27), por lo que las empresas están teniendo dificultades para generar ganancias para sus accionistas.

En términos de riesgo, la mayoría de las entidades tienen una clasificación de 2 o 3, lo que significa que presentan un riesgo medio o alto. Solo una empresa (Comercial Kywi SA) tiene una

clasificación de riesgo 1 con bajo riesgo.

Los resultados indican buena liquidez, pero baja rentabilidad y retorno sobre el patrimonio. Además, la mayoría de las entidades presentan un riesgo financiero medio o alto. Entre las empresas destacadas se encuentran Cablec CA con alta rentabilidad sobre activos e Importadora Comercial Armas SA con alto retorno sobre el patrimonio. En contraste, Competencia SA presenta un ROE negativo muy alto y una clasificación de riesgo financiero de 3.

Los factores que podrían estar afectando la rentabilidad de estas empresas incluyen la competencia en el mercado, presiones de precios y costos elevados, y una estructura de costos ineficiente. También puede ser el resultado de una gestión inconveniente de la deuda o una exposición significativa a riesgos económicos.

En consecuencia, estas empresas podrían mejorar su rentabilidad y reducir su riesgo financiero mediante la implementación de estrategias para mejorar la eficiencia de costos y una gestión de la deuda, así como también diversificando sus operaciones y buscando oportunidades de crecimiento en nuevos mercados.

- **Variables socioeconómicas medianas y grandes empresas (Macro)**

En cuanto a la remuneración promedio de las empresas (tabla 4), es importante destacar que el aumento que se registra puede estar influenciado por factores como la inflación o el incremento del salario mínimo.

Tabla 4
Variables socioeconómicas en medianas y grandes empresas que influyen en la toma de decisiones productivas.

Periodo	Remuneración promedio grandes empresas	Remuneración promedio medianas empresas	Productividad espuria GE	Plazas de empleo Mujeres	Plazas de empleo hombres	Empleo mediana empresa
	V9	V10	V11	V12	V13	V9
2016	968.87	670.55	94206.55	42109.54	1104078.73	220758.31
2017	986.27	690.83	99712.05	44608.56	1127737.66	223629.43
2018	1000.34	697.57	102963.6	45655.31	1176328.14	229807.23
2019	1004.5	721.86	103053.28	45385.68	1186653.23	232057.08
2020	998.62	713.61	94996.75	43040.69	1102398.55	206683.03

Fuente: Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC] (2023).

En cuanto a la productividad espuria, se observa una disminución que puede ser indicativa de una mayor eficiencia en el uso de los recursos físicos y laborales. Por otro lado, la

diferencia en el número de empleos entre hombres y mujeres en ambos tipos de empresas es un indicativo de la brecha de género en el empleo que aún persiste en muchos sectores. Sería necesario

implementar políticas y medidas para promover la igualdad de género en el empleo y reducir estas desigualdades.

- **Variables socioeconómicas (Macro)**

El análisis indica que el aumento constante en las ventas de las empresas

de comercio puede deberse a varios factores, incluyendo incremento de la demanda y la competitividad en el mercado (Tabla 5). Las entidades están tomando medidas para atraer a más clientes, como nuevas estrategias de marketing y mejoras en la oferta de productos.

Tabla 5
Variables socioeconómicas en las empresas de comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas

Periodo	Ventas	Masa Salarial	Plazas de empleo Mujeres	Plazas de empleo hombres	No Empresas
	V14	V15	V16	V17	V18
2016	30808629	1710206	69914	120545	29901
2017	32976964	1749306	69689	120332	29376
2018	34927559	1818718	70566	121462	29337
2019	35176308	1873356	70446	121599	29965
2020	31828312	1746771	66396	115498	33485

Fuente: Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INEC] (2023).

Sin embargo, la disminución en el número de plazas de empleo en 2020 puede ser una consecuencia de la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19. Esto puede afectar negativamente a la economía y a la sociedad en general, especialmente en términos de la brecha de género. Sin embargo, el número de empresas en el sector, se mantiene estable, lo que sugiere una competencia en general.

5. Analisis estadístico del impacto socioeconómico en las medianas y grandes empresas

El análisis del riesgo financiero de las empresas y su impacto socioeconómico se realizó utilizando las variables antes expuestas y realizando una correlación de los índices que están midiendo en el riesgo financiero e indicadores socioeconómicos de las medianas y grandes empresas y de la subrama G46 que corresponde al comercio al por mayor en el país (Tabla 6).

Tabla 6
Impacto socioeconómico del riesgo financiero en las medianas y grandes empresas

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13
V1	1												
V2	-.987**	1											
V3	0.17	-0.33	1										
V4	-0.11	-0.04	0.84	1									
V5	.944*	-.886*	-0.10	-0.26	1								
V6	0.09	0.05	-0.85	-1,000**	0.24	1							
V7	0.37	-0.33	-0.27	-0.11	0.43	0.12	1						
V8	0.01	-0.14	0.87	0.62	-0.23	-0.64	-0.70	1					
V9	0.18	-0.02	-.925*	-.892*	0.40	.897*	0.48	-.893*	1				
V10	0.10	0.06	-.942*	-0.80	0.39	0.80	0.29	-0.83	.925*	1			
V11	0.78	-0.70	-0.35	-0.64	0.79	0.63	0.52	-0.44	0.67	0.47	1		
V12	0.67	-0.57	-0.45	-0.76	0.69	0.75	0.45	-0.48	0.74	0.52	.984**	1	
V13	0.81	-0.73	-0.34	-0.51	0.86	0.51	0.70	-0.54	0.67	0.50	.959**	.908*	1
V14	.968**	-.964**	0.19	-0.11	0.87	0.10	0.49	-0.04	0.19	0.02	0.83	0.73	0.85

Fuente: elaboración propia con base en Caminos et al, (2023) y la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (2023).

Se puede observar la existencia de varias correlaciones significativas, como la liquidez corriente, que está positivamente relacionada con la rotación de cartera (correlación de 0.944*) y con el empleo de grandes empresas (correlación de 0.812). Esto indica que las empresas con mayor circulante tienden a tener una rotación de cartera más alta y emplear más trabajadores. Por otro lado, el endeudamiento a corto plazo se encuentra negativamente relacionado con la mayoría de las variables, sugiriendo que las entidades con mayores niveles de endeudamiento a corto plazo tienen menor cobertura de intereses, apalancamiento financiero,

rotación de cartera y rentabilidad sobre el patrimonio y activos.

Las empresas con mayores niveles de apalancamiento tienen una rentabilidad sobre el patrimonio y activos más baja. El riesgo también está positivamente relacionado con la cobertura de intereses y la remuneración promedio de las grandes compañías, lo que sugiere que las empresas con mayores niveles de riesgo tienen menor cobertura de intereses y remuneran más a sus empleados.

La rotación de cartera está significativamente relacionada con la remuneración promedio grandes empresas, la productividad espuria,

el empleo grande empresa y mediana empresa. Además, presenta relación positiva con el empleo de grandes y medianas empresas, lo que sugiere

que a medida que aumenta la rotación de cartera, también aumenta el empleo (tabla7).

Tabla 7
Impacto socioeconómico del riesgo financiero en las empresas de comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V15	V16	V17	V18	V19
V1	1												
V2	-.987**	1											
V3	0.17	-0.33	1										
V4	-0.11	-0.04	0.84	1									
V5	.944*	-.886*	-0.10	-0.26	1								
V6	0.09	0.05	-0.85	-1.000**	0.24	1							
V7	0.37	-0.33	-0.27	-0.11	0.43	0.12	1						
V8	0.01	-0.14	0.87	0.62	-0.23	-0.64	-0.70	1					
V15	0.71	-0.60	-0.49	-0.70	0.78	0.69	0.61	-0.60	1				
V16	0.70	-0.58	-0.56	-0.61	0.85	0.61	0.66	-0.70	.943*	1			
V17	.905*	-.950*	0.47	0.16	0.73	-0.17	0.40	0.21	0.53	0.44	1		
V18	.924*	-.964**	0.45	0.14	0.76	-0.15	0.39	0.20	0.55	0.47	.999**	1	
V19	-0.82	.885*	-0.58	-0.16	-0.59	0.18	-0.18	-0.41	-0.41	-0.26	-.961**	-.956*	1

Fuente: elaboración propia con base en Caminos et al, (2023) y la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (2023).

De acuerdo con los resultados, las ventas y la masa salarial, presentan correlación positiva, lo que sugiere que cuando existe mayores ingresos mejoran los salarios en las empresas. Además, la correlación positiva entre las plazas de empleo hombres y mujeres con las ventas sugiere que tener más empleados, especialmente mujeres, puede ser beneficioso para aumentar las ventas.

En cuanto a los índices financieros, se encontró una fuerte correlación negativa entre el apalancamiento

financiero y la liquidez corriente, lo que indica que un mayor apalancamiento está asociado con una menor liquidez corriente. También se encontró una fuerte correlación negativa entre el endeudamiento a corto plazo y la cobertura de intereses, sugiriendo menor capacidad para cubrir los intereses. Con respecto a la rentabilidad, tanto el ROE como el ROA tienen una correlación positiva con las ventas y la masa salarial. Sin embargo, el ROE mostró una fuerte correlación negativa con el apalancamiento financiero.

Los análisis de correlación sugieren que, para aumentar las ventas, es importante tener un mayor número de empleados, especialmente mujeres, y mantener un nivel adecuado de liquidez corriente y un bajo nivel de endeudamiento a corto plazo. Además, para mejorar la rentabilidad, es importante mantener un nivel adecuado

de apalancamiento financiero y una buena capacidad para cubrir los intereses (Tabla 8) donde se muestra el impacto socioeconómico del riesgo financiero del total de subrama G46 comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas en las medianas y grandes empresas de Ecuador

Tabla 8
Impacto socioeconómico del riesgo financiero

	V1	V3	V4	V5	V6	V7	V9	V10	V11	V12	V13	V14
V1	1											
V3	,905'	1										
V4	0.36	0.36	1									
V5	0.39	0.47	,937'	1								
V6	,923'	,954'	0.44	0.58	1							
V7	,937'	,952'	0.41	0.55	,999''	1						
V9	0.04	-0.06	-,906'	-,883'	-0.14	-0.10	1					
V10	-0.21	-0.26	-,907'	-,971''	-0.41	-0.38	,925'	1				
V11	0.07	0.21	-0.71	-0.43	0.20	0.21	0.67	0.47	1			
V12	0.21	0.32	-0.70	-0.45	0.29	0.31	0.74	0.52	,984''	1		
V13	-0.17	-0.06	-0.79	-0.53	-0.04	-0.02	0.67	0.50	,959''	,908'	1	
V14	-0.19	0.05	-0.40	-0.06	0.12	0.10	0.19	0.02	0.83	0.73	0.85	1

Fuente: elaboración propia con base en Caminos et al, (2023) y la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (2023).

La correlación negativa débil con el apalancamiento financiero en empresas grandes sugiere que a medida que aumenta su nivel de endeudamiento, la remuneración promedio de sus trabajadores tiende a disminuir ligeramente. Esta correlación puede deberse a que las empresas con altos niveles de apalancamiento se encuentran más enfocadas en reducir costos y aumentar la eficiencia para

poder hacer frente a sus obligaciones de pago, lo que podría afectar la capacidad de la empresa para ofrecer salarios competitivos.

Por otra parte, la asociación positiva débil con la liquidez corriente, cobertura de intereses, rotación de cartera, ROE y el ROA en empresas grandes muestran que estas tienen una mayor capacidad para cubrir sus obligaciones financieras, generar ganancias y administrar

eficientemente sus recursos, por lo que existe mayor probabilidad que ofrezcan salarios más altos a sus empleados. Esto se debe a que estas empresas tienen más recursos disponibles para reinvertir en su personal y retener a los empleados talentosos.

En este sentido, la correlación negativa moderada con el apalancamiento financiero en empresas medianas: similar a la correlación observada en las empresas grandes, se aprecia que a medida que aumenta el nivel de endeudamiento, su remuneración promedio tiende a disminuir moderadamente. Debido a que estas entidades tienen menos recursos disponibles para hacer frente a sus obligaciones financieras, lo que puede limitar su capacidad para invertir en su

personal y ofrecer salarios competitivos (Buenaventura, 2002; Borja et al, 2022).

En conclusión, la relación entre los riesgos financieros y el impacto socioeconómico en las empresas es compleja y varía dependiendo de varios factores, como el tamaño y la liquidez de la empresa. Mientras que, en empresas grandes, una mayor capacidad para cubrir sus obligaciones financieras se asocia con una mayor probabilidad de ofrecer salarios más altos a sus empleados, un mayor nivel de endeudamiento se correlaciona con una disminución moderada en la remuneración promedio (Tabla 9) en la que se muestra el impacto socioeconómico del riesgo financiero del total de subrama G46 comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas de Ecuador.

Tabla 9
Impacto socioeconómico del riesgo financiero. Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas de Ecuador

	V1	V3	V4	V5	V6	V7	V15	V16	V17	V18	V19
V1	1										
V3	,905*	1									
V4	0.36	0.36	1								
V5	0.39	0.47	,937*	1							
V6	,923*	,954*	0.44	0.58	1						
V7	,937*	,952*	0.41	0.55	,999**	1					
V15	0.00	0.08	-0.82	-0.58	0.07	0.09	1				
V16	-0.31	-0.23	-,940*	-0.76	-0.26	-0.24	,943*	1			
V17	-0.16	0.09	-0.12	0.22	0.19	0.17	0.53	0.44	1		
V18	-0.19	0.07	-0.15	0.19	0.17	0.15	0.55	0.47	,999**	1	
V19	-0.05	-0.33	-0.08	-0.42	-0.42	-0.39	-0.41	-0.26	-,961**	-,956*	1

Nota: Análisis estadístico realizado con datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros (2023).

Fuente: elaboración propia con base en Caminos et al, (2023).

Los resultados indican que la situación financiera de una empresa puede afectar significativamente su capacidad para generar empleo y remunerar adecuadamente a sus trabajadores. Las empresas con altos niveles de liquidez y capacidad de pago de intereses tienen mayores recursos para invertir en el crecimiento de sus negocios y ofrecer salarios más competitivos, lo que puede resultar en una mayor calidad de vida para sus trabajadores y contribuir al desarrollo económico de la comunidad en la que operan.

Por otro lado, las entidades con altos niveles de apalancamiento financiero pueden estar más enfocadas en reducir costos y aumentar la eficiencia para hacer frente a sus obligaciones de pago, lo que afecta negativamente la remuneración de sus trabajadores, especialmente de las mujeres. Sin embargo, también se observa que los altos niveles de rotación de cartera en algunas compañías incrementan la eficiencia en la gestión de sus activos y pueden generar más empleo, lo que indica que la gestión financiera eficiente puede tener un impacto positivo en la generación de empleo y la remuneración de los trabajadores.

El análisis del impacto socioeconómico muestra que existe una relación significativa entre los índices financieros y las variables laborales. Las empresas con mayores niveles de liquidez y capacidad de pago de intereses tienen una mejor posición para invertir en el crecimiento de sus negocios y en la remuneración de sus trabajadores, mientras que aquellas con altos niveles de apalancamiento financiero pueden tener más recursos para invertir en el crecimiento de sus negocios y beneficiar a los trabajadores masculinos.

Asimismo, las empresas con

mayores niveles de ventas pueden estar más dispuestas a invertir en la creación de empleo, pero pueden estar menos dispuestas a aumentar la remuneración de los trabajadores.

Por otro lado, se observa una correlación negativa moderada entre la masa salarial y todos los índices financieros, lo que sugiere que las empresas que tienen mayores niveles de masa salarial pueden tener una posición financiera más débil o estar menos dispuestas a invertir en el crecimiento de sus negocios. No obstante, las plazas de empleo para hombres y mujeres tienen una correlación positiva moderada con todas las variables laborales, demostrando que el crecimiento del empleo está positivamente relacionado con los índices financieros.

Por lo que se puede decir que las empresas con una posición financiera sólida, una gestión eficiente de activos y una rentabilidad sostenible son más propensas a invertir en el crecimiento de sus negocios y en la remuneración de sus trabajadores, lo que puede tener un impacto socioeconómico positivo. Sin embargo, es importante que las empresas busquen un equilibrio adecuado entre su crecimiento financiero y la inversión en su capital humano para garantizar un crecimiento sostenible y beneficioso para la sociedad en su conjunto.

6. Conclusiones

Los riesgos financieros pueden tener un gran impacto en las medianas y grandes empresas y, en última instancia, en la economía en general. Estos riesgos incluyen factores como la fluctuación de los precios de los productos básicos con base en la oferta y demanda, la volatilidad del mercado de valores, las tasas de interés y los cambios en las

políticas gubernamentales y tributarias. Si no se gestionan adecuadamente, estos riesgos pueden llevar a la pérdida de ingresos y la reducción de la rentabilidad, causando problemas en el crecimiento empresarial.

Además, tienen un impacto negativo en la capacidad de las empresas para cumplir con sus obligaciones financieras, lo que puede llevar a la quiebra y a la pérdida de empleos. Por lo tanto, es importante que las empresas implementen estrategias de gestión de riesgos financieros sólidas para minimizar el impacto negativo en sus operaciones y en la economía en general.

También es importante destacar que los riesgos financieros no solo afectan a las empresas, sino también a los consumidores y a la sociedad en general. Las empresas pueden verse obligadas a aumentar los precios de sus productos o servicios para compensar las pérdidas financieras, lo que puede afectar negativamente a los consumidores y reducir su capacidad adquisitiva.

Otro factor que es importante tener en cuenta es que los riesgos financieros no son algo que las empresas puedan prever con exactitud. En muchos casos, son el resultado de factores externos que están fuera del control de las empresas, como los cambios en la economía global o las fluctuaciones en los mercados financieros.

Para minimizar estos riesgos, las empresas deben estar preparadas para adaptarse y responder rápidamente a los cambios en el entorno económico y financiero. Esto puede incluir la diversificación de sus productos y servicios, la implementación de estrategias de reducción de costos y la gestión proactiva de la deuda.

Además, las empresas deben tener en cuenta el impacto de los riesgos financieros en su reputación y relaciones con los inversores y otras partes interesadas. Una gestión efectiva de los riesgos financieros puede ayudar a aumentar la confianza de los inversores y mejorar la imagen de la empresa en el mercado.

En este sentido, los riesgos financieros son una realidad para las medianas y grandes empresas, y su gestión efectiva es esencial para proteger a la empresa, la economía en general y los consumidores.

Las empresas deben estar preparadas para adaptarse a los cambios en el entorno económico y financiero y ser proactivas en la gestión de sus riesgos financieros. Además, es importante tener en cuenta el impacto de los riesgos financieros en la reputación de la empresa y en sus relaciones con los inversores y otras partes interesadas.

Referencias bibliográficas

- Aguiar, I. (2009). *Finanzas Corporativas en la Práctica*. Delta.
- Arias, J. (2021). *Diseño y metodología de la investigación*. Tecnológica - CONCYTEC. <http://hdl.handle.net/20.500.12390/2260>
- Baños, R., T. M., & Álvarez, M. (2019). Análisis de regresión lineal múltiple con SPSS: un ejemplo práctico. REIRE. *Revista d'Innovació i Recerca en Educació*, 12(2), 1-10. <https://revistes.ub.edu/index.php/REIRE/article/view/22704>
- Borja, L. D., Villa, O. P., & Armijos, J. C. (2022). Apalancamiento financiero y rentabilidad de la industria manufacturera del cantón en Cuenca, Ecuador. *Quipukamayoc*, 30(62), 47-55. Epub 30 de junio de 2022.

- <https://dx.doi.org/10.15381/quipu.v30i62.22103>
- Buenaventura, G. (2002). El estudio de apalancamientos como metodología de análisis de la gestión en la empresa. *estudios gerenciales*, 18(82), 65-91. Retrieved January 26, 2024, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232002000100004&lng=en&tlng=es.
- Caminos, W. G., Guerrero, K. G., & Peñafiel, F. A. (2022). Análisis financiero como una herramienta para la toma de decisiones en la pandemia del covid 19. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(5), 4581-4595. <https://doi.org/10.37811/clrcm.v6i5.3418>
- Caminos, W. G., Guerrero, K. G., Pérez Salas, F. P., & Córdova, B. M. (2023). Los sistemas contables y su incidencia en la dirección empresarial en el Ecuador: Accounting systems and its impact on business management in Ecuadorians. *LATAM Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 4(2), 5528-5544. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.998>
- Castro, J. (2022). Aplicación de Machine Learning en la Gestión de Riesgo de Crédito Financiero: Una revisión sistemática. *Interfases*, 15, 160-178. Obtenido de <https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases/article/view/5898>
- Coronado, M., & Carabias, S. (2019). *Evolución de la medición del riesgo financiero en los últimos 40 años: una panorámica con especial mención en la banca*. [Universidad de Comillas]. <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/36004>
- Espinoza, A., Nina, E., & Dávila, G. (2020). Estrategias financieras sostenibles aplicadas ante situaciones de riesgo empresarial: un análisis bibliográfico. *Revista de Investigación. Valor Contable*, 7(1), 79-90. Retrieved from https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/ri_vc/article/view/1398
- García-Madurga, M.-Á., Grilló-Méndez, A. J., & Morte-Nadal, T. (2021). La adaptación de las empresas a la realidad COVID: una revisión sistemática. *Retos*, 11(21), 55-70. <https://doi.org/10.17163/ret.n21.2021.04>
- Holguín, F. Y., y Lema, L. M. (2019). Modelo para Medir la Madurez del Análisis de Riesgo de los Activos de Información en el contexto de las Empresas Navieras. *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, 31, 1-17. <https://doi.org/10.17013/risti.31.1-17>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos- INEC (2023). Boletín Técnico N°01-2023-IPC. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2023/enero/Bolet%C3%ADn_t%C3%A9cnico_01-2023-IPC.pdf
- Morante, G. S. (2021). *Una solución de inteligencia de negocios para apoyar el análisis del desempeño de los proyectos en una empresa constructora*. [Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad del Perú. Decana de América]. https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/17309/Morante_pg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Ramírez, M., Paredes, M., C. V., Palomino, A., & Alania, R. (2022). Estructura de capital y decisiones financieras en microempresas altoandinas de Perú: revisión sistemática. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, 53, 486-500. <https://search.proquest.com/openview/0c0452b0228711e73794159b4996c1ab/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1006393>